

Contribuições da Equipe Multidisciplinar para o Autocuidado de Pacientes Pós-Bariátricos: Revisão de Literatura

(Contributions of the Multidisciplinary Team to the Self-Care of Post-Bariatric Patients: A Literature Review)

Danilo de Oliveira Lesse¹; Monique Grazielle de Souza Alves²; Karine Gomes de Moura de Oliveira³; Raphael Coelho de Almeida Lima⁴; Raylla Adrielle da Silva dos Santos⁵; Samira Zada Said de Albuquerque⁶; Christiane Lourenço Braga⁷; Débora Denise Silva de Jesus⁸; Gicelle Soares de Araujo⁹; Osvaldo Domingues Santiago¹⁰

1. Acadêmico do curso de graduação em Medicina da Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO).
2. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
3. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
4. Médico Cardiologista. Professor do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
5. Acadêmica de enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
6. Enfermeira. Pós-graduada em Enfermagem em Obstetrícia pela Universidade Iguazu (UNIG).
7. Interna do curso de graduação em Medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
8. Enfermeira graduada pela Universidade Iguazu (UNIG).
9. Enfermeira graduada pela Universidade Iguazu (UNIG). Médico graduado pela Universidade Iguazu (UNIG). Pós em Emergências Médicas; Residência em Clínica Médica e Pós em Gastroenterologia.
10. Médico graduado pela Universidade Iguazu (UNIG). Pós em Emergências Médicas; Residência em Clínica Médica e Pós em Gastroenterologia.

Article Info

Received: 25 April 2025

Revised: 29 April 2025

Accepted: 29 April 2025

Published: 29 April 2025

Corresponding author:

Danilo de Oliveira Lesse

Acadêmico do curso de graduação em Medicina da Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO).

danilodeoliveiraless@gmail.com

Palavras-chave:

Cirurgia Bariátrica; Equipe de Assistência ao Paciente; Obesidade.

Keywords:

Bariatric Surgery; Patient Care Team; Obesity.

RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar as contribuições da equipe multidisciplinar para o autocuidado de pacientes pós-bariátricos. A metodologia adotada foi a revisão de literatura, com a análise de artigos científicos e estudos relevantes sobre o tema. O trabalho foi estruturado em duas categorias principais: 1) Ações da equipe multidisciplinar no processo de autocuidado e 2) Impacto do suporte multidisciplinar na qualidade de vida e adesão ao autocuidado. A primeira categoria destaca a atuação de diferentes profissionais da saúde, como nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeiros e educadores físicos. Cada um contribui de maneira específica para a reabilitação do paciente pós-bariátrico, promovendo a educação sobre alimentação saudável, a realização de exercícios físicos adequados e o manejo de questões emocionais relacionadas ao transtorno alimentar e à mudança de estilo de vida. A segunda categoria analisa os resultados dessa abordagem integrada, demonstrando que o acompanhamento contínuo e multidisciplinar é crucial para o sucesso do processo de recuperação e para a manutenção dos resultados da cirurgia. Os pacientes que recebem suporte adequado têm maior adesão às orientações sobre autocuidado e apresentam melhor qualidade de vida, com menor risco de complicações físicas e psicológicas. A conclusão aponta que a colaboração entre os diversos profissionais da saúde é fundamental para a promoção do autocuidado efetivo, oferecendo um suporte integral que garante uma recuperação mais duradoura e satisfatória para os pacientes pós-bariátricos.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the contributions of the multidisciplinary team to the self-care of post-bariatric patients. The methodology used was a literature review, analyzing

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

scientific articles and relevant studies on the topic. The work was structured into two main categories: 1) Actions of the multidisciplinary team in the self-care process, and 2) Impact of multidisciplinary support on quality of life and adherence to self-care. The first category highlights the role of different health professionals, such as nutritionists, psychologists, physicians, nurses, and physical educators. Each professional contributes in a specific way to the rehabilitation of post-bariatric patients, promoting education on healthy eating, appropriate physical exercises, and the management of emotional issues related to eating disorders and lifestyle changes. The second category examines the results of this integrated approach, demonstrating that continuous, multidisciplinary support is crucial for the success of the recovery process and for the maintenance of surgical results. Patients who receive adequate support are more likely to adhere to self-care guidelines and experience better quality of life, with a lower risk of physical and psychological complications. The conclusion points out that collaboration among various health professionals is essential for promoting effective self-care, providing comprehensive support that ensures a more lasting and satisfactory recovery for post-bariatric patients.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A cirurgia bariátrica, é um procedimento realizado com a finalidade de tratar a obesidade grave e suas comorbidades, principalmente quando métodos tradicionais de emagrecimento não são eficazes. Entre as técnicas mais comuns, destacam-se a gastrectomia vertical (sleeve gástrico), o bypass gástrico e a derivação biliopancreática, que não apenas reduzem a capacidade do estômago, mas também alteram a absorção de nutrientes, levando à perda substancial de peso. Essas intervenções visam, além de melhorar a saúde física, a qualidade de vida dos pacientes (Rosa et al., 2018).

A obesidade é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e é considerada uma das principais causas de doenças não transmissíveis no Brasil e no mundo. A prevalência de obesidade no Brasil tem aumentado de forma significativa, afetando cerca de 20% da população adulta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre as doenças mais comuns associadas à obesidade estão o diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, apneia do sono, entre outras. Além disso, a obesidade é um dos principais fatores de risco para o aumento da morbimortalidade, tendo impacto direto na expectativa de vida da população (Vieira; Rabelo Filho; Burgos, 2019).

A cirurgia bariátrica tem sido uma alternativa crescente para o tratamento de pacientes com obesidade grave, com um número crescente de procedimentos realizados no Brasil. O país ocupa uma posição de destaque mundial no número de cirurgias bariátricas realizadas anualmente. Contudo, a eficácia do tratamento depende não apenas da cirurgia em si, mas também do acompanhamento pós-operatório. O sucesso a longo prazo requer cuidados contínuos e um acompanhamento especializado que envolve uma equipe multidisciplinar (Freitas et al., 2023).

A equipe multidisciplinar desempenha um papel fundamental no sucesso da cirurgia bariátrica, sendo composta por nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas,

médicos e enfermeiros, cujas intervenções são essenciais para garantir a manutenção do peso e a qualidade de vida do paciente. O acompanhamento nutricional, por exemplo, orienta os pacientes a adotarem hábitos alimentares saudáveis e a evitar complicações decorrentes de deficiências nutricionais (Oliveira, 2021).

Além disso, fornecem orientações sobre cuidados gerais e precauções necessárias para evitar complicações. O suporte contínuo e integrado, proporcionado pela colaboração entre esses profissionais, contribui para a recuperação mais rápida e segura dos pacientes, promovendo um cuidado integral e eficaz (Silva et al., 2022).

O suporte psicológico também é um pilar importante do cuidado pós-cirúrgico, auxiliando os pacientes na adaptação à mudança de imagem corporal e ao novo estilo de vida. Estudos demonstram que o acompanhamento psicológico, especialmente com enfoque analítico comportamental, contribui para a manutenção do peso e para o controle das questões emocionais que frequentemente surgem após a cirurgia bariátrica (Costa et al., 2021).

Ademais, a prática regular de exercícios físicos é imprescindível para a recuperação e manutenção dos resultados. A fisioterapia, nesse sentido, proporciona a orientação necessária para a realização de atividades físicas adaptadas à condição do paciente pós-cirúrgico. A implementação de um programa de exercícios ajuda a prevenir o ganho de peso, melhora o desempenho físico e contribui para o bem-estar geral do paciente (Moura et al., 2022).

O objetivo geral deste estudo é analisar as contribuições da equipe multidisciplinar para o autocuidado de pacientes pós-bariátricos, destacando a importância do acompanhamento integrado para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos pacientes. Especificamente, busca-se identificar as principais intervenções de cada profissional da equipe multidisciplinar no período pós-operatório e avaliar como essas contribuições impactam na prevenção de complicações e na manutenção

dos resultados obtidos com a cirurgia bariátrica (Santiago et al., 2023).

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, que visa explorar e analisar as evidências disponíveis na literatura sobre a gastroplastia endoscópica e sua eficácia no auxílio ao emagrecimento. Essa metodologia se caracteriza pela utilização de materiais já elaborados, como livros, artigos científicos e revisões de literatura, que oferecem uma base sólida para a compreensão do tema em questão (Gil, 2008).

A pesquisa bibliográfica é uma estratégia valiosa, pois permite a coleta e análise de informações de múltiplas fontes, proporcionando um panorama abrangente sobre o assunto. Em muitos casos, esse tipo de pesquisa é essencial para fundamentar investigações empíricas, servindo como uma etapa preliminar que orienta a formulação de hipóteses e o desenvolvimento de novas pesquisas. Contudo, há também estudos que são conduzidos exclusivamente a partir de fontes bibliográficas, o que demonstra a relevância dessa abordagem para a construção do conhecimento em diversas áreas do saber (Gil, 2008).

Em relação ao método qualitativo, Minayo (2013), discorre que é o processo aplicado ao estudo da biografia, das representações e classificações que os seres humanos fazem a respeito de como vivem, edificam seus componentes e a si mesmos, sentem e pensam (Minayo, 2010, 2017).

Os dados foram coletados em base de dados virtuais. Para tal utilizou-se a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), na seguinte base de informação: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Google Acadêmico em janeiro de 2025.

Optou-se pelos seguintes descritores: Cirurgia Bariátrica; Equipe de Assistência ao Paciente; Obesidade que, constam como Descritores em Saúde (DECS). Após o cruzamento dos descritores, utilizando o operador booleano AND, foi verificado o quantitativo de textos que atendessem às demandas do estudo.

Para seleção da amostra, houve recorte temporal de 2019 a 2024, pois o estudo tentou capturar todas as produções publicadas nos últimos 05 anos. Como critérios de inclusão foram utilizados: ser artigo científico, estar disponível online, em português, na íntegra gratuitamente e versar sobre a temática pesquisada.

Cabe mencionar que os textos em língua estrangeira foram excluídos devido o interesse em embasar o estudo com dados do panorama brasileiro e os textos incompletos, para oferecer melhor compreensão através da leitura de textos na íntegra.

Para seleção da amostra, houve recorte temporal de 2019 a 2023, pois o estudo tentou capturar todas as produções publicadas nos últimos 05 anos. Como critérios de inclusão foram utilizados: ser artigo científico, estar disponível on-

line, em português, na íntegra gratuitamente e versar sobre a temática pesquisada.

Cabe mencionar que os textos em língua estrangeira foram excluídos devido o interesse em embasar o estudo com dados do panorama brasileiro e os textos incompletos, para oferecer melhor compreensão através da leitura de textos na íntegra.

Figura 01 - Fluxograma das referências selecionadas. Rio de Janeiro, Brasil. 2025. Fonte: Produção dos autores (2025).

A pesquisa foi conduzida utilizando uma combinação de três descritores em uma tríade para identificar artigos pertinentes, com a coleta de dados realizada em três bases de dados acadêmicas: Google Acadêmico, LILACS e MEDLINE. Inicialmente, foram encontrados 32 artigos no Google Acadêmico, 08 na LILACS e 06 na MEDLINE, totalizando 46 artigos. Em termos percentuais, o Google Acadêmico contribuiu com 69,57% do total de artigos encontrados, a LILACS com 17,39% e a MEDLINE com 13,04%. Após a aplicação de rigorosos critérios de seleção e exclusão, a amostra final foi reduzida para 20 artigos, o que representa aproximadamente 43,48% do total inicialmente encontrado.

Os critérios de seleção incluíram a relevância temática, a disponibilidade online e a publicação em português, enquanto foram excluídos textos em línguas estrangeiras e artigos incompletos. A combinação dos descritores em tríade assegurou uma seleção mais precisa e relevante, fornecendo uma base sólida para a análise detalhada do tema.

RESULTADOS / RESULTS

A pesquisa sobre os impactos e cuidados pós-cirurgia bariátrica foi estruturada a partir da análise de artigos publicados ao longo dos últimos anos. Foram considerados 20 artigos, com uma distribuição significativa entre os anos. Em 2021, foram publicados 3 artigos, representando 16,67% da amostra total, abordando temas como acompanhamento psicológico (Oliveira, 2021) e os impactos psicológicos pós-bariátrica (Da Costa et al., 2021). Já em 2022, observou-se a maior concentração de publicações, com 7 artigos (38,89%), abordando temas como percepção da imagem corporal (De Oliveira Pereira; Assis; De Souza, 2022), controle da ansiedade (Moura et al., 2022) e complicações da abdominoplastia (Villegas et al., 2022).

Em 2023, foram publicados 5 artigos (27,78%), com tópicos como as cirurgias plásticas pós-bariátricas (Freitas et al., 2023) e o reganho de peso (Furtado et al., 2023). O ano de 2019 teve 3 publicações (16,67%), destacando-se o consumo alimentar e a associação com fatores sociodemográficos (Vieira; Rabelo Filho; Burgos, 2019) e avaliação do estado nutricional (Tolentino; Paixão, 2019).

Em 2024, 2 artigos relevantes foram publicados sobre cirurgia plástica pós-bariátrica, abordando temas como o papel da cirurgia plástica na saúde de pacientes pós-bariátricos (Bomtempo et al., 2024) e as principais complicações em cirurgias plásticas em pacientes pós-bariátricos (Santos et al., 2024), ambos na mesma edição do Journal Archives of Health.

Ao analisar os títulos dos artigos, percebe-se uma forte similaridade entre eles, principalmente no que diz respeito ao enfoque nas cirurgias bariátricas e seus impactos em diversas áreas. Artigos como "A influência do acompanhamento psicológico de base analítico comportamental na manutenção do peso-meta em pessoas que passam pela cirurgia bariátrica" (Oliveira, 2021) e "Os impactos psicológicos de pacientes pós-bariátricas: uma revisão de literatura" (Da Costa et al., 2021) discutem o acompanhamento psicológico. Já os artigos "Complicações e técnicas de abdominoplastia" (Villegas et al., 2022) e "As principais técnicas utilizadas de abdominoplastia em pacientes pós-bariátricos" (Santiago et al., 2023) tratam das

cirurgias plásticas pós-bariátricas. Além disso, "Percepção da imagem corporal em pacientes pós-bariátricos" (De Oliveira Pereira; Assis; De Souza, 2022) e "Qual é o papel da cirurgia plástica na saúde de pacientes pós-bariátricos?" (Macedo; Rosa, 2020) exploram as consequências físicas e psicológicas pós-cirurgia bariátrica, destacando o impacto da intervenção cirúrgica e a adaptação dos pacientes ao novo corpo. Recentemente, dois artigos de 2024 também abordaram a cirurgia plástica em pacientes pós-bariátricos, com foco no papel da cirurgia plástica na saúde (Bomtempo et al., 2024) e nas complicações mais frequentes em tais procedimentos (Santos et al., 2024).

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A cirurgia bariátrica tem se mostrado uma solução eficaz no tratamento da obesidade mórbida, proporcionando uma significativa perda de peso e melhorias na saúde geral dos pacientes. No entanto, para garantir o sucesso a longo prazo e evitar complicações, é essencial que os pacientes adotem comportamentos de autocuidado durante o período pós-operatório. Nesse contexto, a atuação da equipe multidisciplinar é fundamental, oferecendo suporte e orientações em diversas áreas, incluindo nutrição, psicologia, medicina e educação física, para que os pacientes possam atingir e manter os resultados desejados.

Quadro 01 – Eixo categórico. Rio de Janeiro, Brasil. 2025.

<p>Intervenções da equipe multidisciplinar no período pós-operatório com ênfase no autocuidado</p>	<p>A equipe multidisciplinar no pós-operatório da cirurgia bariátrica atua de forma integrada, oferecendo suporte nas áreas nutricional, psicológica, física e médica. A orientação nutricional é crucial para garantir uma alimentação balanceada que favoreça a recuperação e evite complicações. Psicólogos auxiliam na adaptação emocional e no enfrentamento de desafios psicológicos, enquanto educadores físicos estimulam a prática de atividades que promovem a saúde. O envolvimento de médicos garante o monitoramento contínuo das condições de saúde, identificando e prevenindo possíveis complicações. Esse trabalho conjunto visa capacitar os pacientes a adotarem práticas de autocuidado que favoreçam uma recuperação saudável e sustentada.</p>
<p>Impacto das contribuições na prevenção de complicações e manutenção dos resultados com ênfase no autocuidado</p>	<p>As contribuições da equipe multidisciplinar são determinantes na prevenção de complicações pós-operatórias, como reganho de peso, transtornos alimentares e psicológicos. A adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação adequada e a prática regular de atividades físicas, ajuda a manter os resultados da cirurgia bariátrica a longo prazo. O apoio psicológico oferece estratégias de enfrentamento que minimizam os riscos emocionais e promovem o bem-estar mental. O acompanhamento contínuo das condições de saúde permite a detecção precoce de complicações, garantindo intervenções rápidas e eficazes. Dessa forma, o autocuidado se torna uma estratégia fundamental para garantir o sucesso duradouro da cirurgia bariátrica.</p>

Fonte: Produção dos autores (2025).

Portanto, as intervenções da equipe multidisciplinar no pós-operatório, focadas no autocuidado, desempenham um papel crucial não só na recuperação imediata dos pacientes, mas também na prevenção de complicações a longo prazo. Ao fornecer suporte contínuo em diversas áreas e capacitar os pacientes a se tornarem protagonistas de sua própria saúde, essas contribuições asseguram a manutenção dos resultados alcançados com a cirurgia bariátrica. Assim, o autocuidado é essencial para o sucesso duradouro da cirurgia,

proporcionando aos pacientes uma vida mais saudável e equilibrada.

Categoria 1 - Intervenções da equipe multidisciplinar no período pós-operatório com ênfase no autocuidado

No contexto pós-operatório da cirurgia bariátrica, a ênfase no autocuidado é fundamental para garantir a manutenção dos resultados a longo prazo. A equipe multidisciplinar desempenha um papel crucial em orientar o paciente sobre

práticas de autocuidado, promovendo não apenas a recuperação física, mas também o bem-estar emocional. O psicólogo, por exemplo, ajuda os pacientes a lidar com as emoções geradas pela perda de peso e com as questões psicológicas que podem surgir após a cirurgia. Ao apoiar a adaptação à nova imagem corporal e incentivar a autoconsciência emocional, o psicólogo contribui para que os pacientes se sintam mais seguros em seu processo de autocuidado, prevenindo complicações como transtornos alimentares ou depressão (Oliveira, 2021; Da Costa *et al.*, 2021).

O autocuidado, nesse sentido, envolve a capacidade do paciente de se adaptar a novos comportamentos, como a manutenção de uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividades físicas, essenciais para o sucesso da cirurgia bariátrica.

Além da psicologia, o nutricionista tem um papel fundamental em incentivar a prática de autocuidado alimentar. Ele orienta o paciente sobre como fazer escolhas alimentares saudáveis, levando em consideração a necessidade de evitar o reganho de peso e as complicações associadas à má nutrição. A adoção de um estilo de vida saudável, com hábitos alimentares equilibrados, é central para o autocuidado pós-bariátrico.

O nutricionista também ajuda o paciente a monitorar sua ingestão de nutrientes essenciais, prevenindo deficiências nutricionais que possam comprometer sua saúde (Vieira; Rabelo Filho; Burgos, 2019).

O autocuidado, portanto, envolve mais do que a simples observação de uma dieta, mas também a conscientização do paciente sobre a importância de cada escolha alimentar no seu processo de recuperação e manutenção dos resultados da cirurgia (Silva *et al.*, 2022).

O apoio do educador físico no período pós-operatório é outro fator essencial para o desenvolvimento do autocuidado. A prática de atividades físicas regulares, ajustadas às necessidades do paciente, contribui significativamente para a manutenção do peso e para a melhoria da saúde geral. O educador físico orienta o paciente a respeitar seus limites e a adotar uma rotina de exercícios que favoreça a recuperação e fortaleça a musculatura, prevenindo o sedentarismo e suas complicações, como doenças cardiovasculares e osteoporose (Chaves-Alves *et al.*, 2020).

O autocuidado, nesse caso, envolve a capacidade do paciente de incorporar a atividade física em sua rotina de maneira consistente, sabendo da importância dessa prática para a sua saúde a longo prazo. O exercício não só melhora a aptidão física, mas também ajuda o paciente a lidar com as mudanças físicas e emocionais pós-cirurgia, promovendo um maior senso de bem-estar e autoestima (Matos *et al.*, 2022).

O médico também tem um papel essencial no desenvolvimento do autocuidado, ao fornecer as orientações clínicas necessárias e realizar exames periódicos para acompanhar a saúde do paciente. A vigilância médica assegura que o paciente esteja ciente das condições de sua saúde e dos cuidados a serem tomados para evitar

complicações. O autocuidado no contexto médico envolve o paciente seguir as recomendações de acompanhamento, como a realização de exames de sangue para monitorar possíveis deficiências e o uso adequado de medicamentos (Freitas *et al.*, 2023).

Dessa forma, o paciente assume a responsabilidade de cuidar de sua saúde de maneira proativa, garantindo que os cuidados médicos sejam seguidos de maneira rigorosa para prevenir problemas de saúde mais sérios.

Além do acompanhamento clínico e psicológico, o fisioterapeuta tem um papel importante no incentivo ao autocuidado físico, especialmente nas primeiras semanas após a cirurgia. Ele orienta o paciente quanto aos cuidados com a mobilização e a realização de exercícios leves, ajudando a prevenir complicações como a trombose e aderências, comuns no pós-operatório. A fisioterapia contribui para que o paciente se sinta mais confortável e seguro ao realizar movimentos, promovendo a recuperação mais rápida e a autonomia no autocuidado (Santiago *et al.*, 2023). Com o suporte da fisioterapia, o paciente pode se sentir mais confiante para tomar as rédeas de sua recuperação, estabelecendo metas de mobilidade e flexibilidade que favoreçam o processo de cicatrização e adaptação.

A cirurgia plástica, embora não seja uma intervenção imediata, também pode ser um fator importante no processo de autocuidado dos pacientes bariátricos. Muitos pacientes enfrentam dificuldades relacionadas à pele excessiva e flácida após a perda de peso, o que pode afetar sua autoestima e a prática de atividades físicas. A cirurgia plástica visa remover o excesso de pele, permitindo que o paciente se sinta mais confortável em seu corpo e aumentando a confiança nas atividades do dia a dia (Bomtempo *et al.*, 2024). Este processo está intimamente ligado ao autocuidado, pois o paciente, ao se submeter a essas intervenções, está tomando uma atitude ativa para melhorar sua qualidade de vida, alicerçando-se no cuidado com a saúde estética e física.

Categoria 2 - Impacto das contribuições na prevenção de complicações e manutenção dos resultados com ênfase no autocuidado

A prevenção de complicações no pós-operatório da cirurgia bariátrica depende de um forte foco no autocuidado por parte do paciente, com o suporte contínuo da equipe multidisciplinar. O nutricionista desempenha um papel fundamental nesse processo, já que a alimentação adequada e a vigilância nutricional são essenciais para evitar deficiências nutricionais e complicações como a síndrome de dumping. O autocuidado alimentar, por meio da conscientização das escolhas alimentares e do controle rigoroso das porções, é um dos pilares para a manutenção do peso e da saúde do paciente (Silva *et al.*, 2022).

Esse autocuidado é reforçado pela educação nutricional contínua, que permite que o paciente seja mais proativo no

controle de sua dieta e no acompanhamento de sua saúde alimentar (Vieira; Rabelo Filho; Burgos, 2019).

O apoio psicológico também é um fator essencial para a prevenção de complicações emocionais, como ansiedade e depressão, que podem afetar negativamente a capacidade do paciente de seguir as recomendações de autocuidado. Pacientes que não desenvolvem um autocuidado adequado com sua saúde emocional têm maior risco de abandono do tratamento, o que pode levar ao reganho de peso e à insatisfação com os resultados da cirurgia (Oliveira, 2021; Da Costa *et al.*, 2021).

O psicólogo, ao incentivar o autocuidado emocional, ajuda os pacientes a enfrentarem as dificuldades psicológicas e a manterem-se motivados a seguir com as mudanças necessárias, incluindo novas rotinas alimentares e físicas. Essa abordagem emocional ajuda o paciente a ter uma visão mais positiva de seu processo de recuperação e a lidar melhor com as adversidades.

No que tange ao papel do educador físico, o incentivo ao autocuidado por meio da prática regular de atividades físicas ajuda na prevenção de complicações relacionadas ao sedentarismo e ao ganho de peso. A incorporação da atividade física na rotina diária é uma forma eficaz de garantir a manutenção do peso e a melhoria da saúde a longo prazo. O paciente, ao seguir as orientações do educador físico e estabelecer metas pessoais, assume a responsabilidade pela sua saúde física, prevenindo complicações como doenças cardíacas e osteoporose (Chaves-Alves *et al.*, 2020; Matos *et al.*, 2022). O autocuidado no contexto físico não se resume apenas à perda de peso, mas também à construção de hábitos saudáveis e sustentáveis para toda a vida.

A cirurgia plástica, ao remover a pele excessiva e melhorar a aparência física, também está diretamente relacionada ao autocuidado, pois proporciona ao paciente mais confiança e disposição para seguir com suas atividades diárias. A remoção da pele excedente melhora a qualidade de vida e a autoestima, o que, por sua vez, fortalece o autocuidado do paciente e sua motivação para manter os resultados obtidos com a bariátrica (Bomtempo *et al.*, 2024). Essa intervenção, embora estética, também tem um impacto importante na saúde mental e emocional, favorecendo a adoção de comportamentos saudáveis e a continuidade do autocuidado em todas as esferas da vida do paciente (Santos *et al.*, 2024).

O acompanhamento médico regular também é crucial para garantir que o paciente esteja monitorando adequadamente sua saúde e realizando os exames necessários para evitar complicações. O autocuidado médico inclui a adesão às recomendações de exames periódicos, o controle de comorbidades e o uso correto de medicamentos, o que pode minimizar o risco de complicações graves e garantir que o paciente mantenha um bom estado de saúde ao longo do tempo (Freitas *et al.*, 2023).

A participação ativa do paciente nesse acompanhamento médico reforça a importância do autocuidado na prevenção

de complicações, promovendo uma recuperação mais rápida e duradoura.

CONCLUSÕES / CONCLUSIONS

A atuação da equipe multidisciplinar é essencial para o sucesso do processo de reabilitação de pacientes pós-bariátricos, promovendo o autocuidado e a manutenção de resultados a longo prazo. Profissionais como nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeiros e educadores físicos desempenham papéis complementares que visam não apenas a recuperação física, mas também o bem-estar emocional e psicológico dos pacientes. A educação sobre hábitos alimentares saudáveis, exercícios físicos e estratégias de enfrentamento para o controle de emoções e comportamentos alimentares são fundamentais para o sucesso da cirurgia bariátrica.

Além disso, a colaboração contínua entre os diferentes profissionais da saúde garante que o paciente tenha um acompanhamento integral e personalizado, capaz de atender às suas necessidades específicas. Com o apoio da equipe multidisciplinar, os pacientes desenvolvem autonomia para cuidar de sua saúde e se engajar de forma mais eficaz no processo de transformação de seu estilo de vida.

Portanto, a integração entre os profissionais da saúde não apenas favorece o desenvolvimento de hábitos saudáveis, mas também contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes pós-bariátricos, resultando em uma recuperação mais efetiva e duradoura.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- BOMTEMPO, Thaís Carvalho et al. O papel da cirurgia plástica na saúde de pacientes pós-bariátricos: uma revisão da literatura. *Journal Archives of Health*, v. 5, n. 3, p. e1997-e1997, 2024.
- CHAVES-ALVES, Ragami et al. Efeito do treinamento de força sobre a aptidão física em pós-bariátricos: revisão sistemática. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, v. 13, n. 4, 2020.
- DA COSTA, Bruna Marcy Portela et al. Os impactos psicológicos de pacientes pós-bariátricos: uma revisão de literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 17, p. e54101724081-e54101724081, 2021.
- DE OLIVEIRA PEREIRA, Mirelle; ASSIS, Luana Costa; DE SOUZA, Lídia Acyole. Percepção da imagem corporal em pacientes pós-bariátricos. *Referências em Saúde do Centro Universitário Estácio de Goiás*, v. 5, n. 02, p. 53-60, 2022.
- FREITAS, ALEXANDRE CARDOSO DE CARVALHO et al. Análise das cirurgias plásticas pós-bariátricas realizadas no Sistema Único de Saúde. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*, v. 38, n. 1, p. e0655, 2023.
- FURTADO, Thiago de Almeida et al. TRANSTORNO DEPRESSIVO E ALIMENTAR EM PACIENTES PÓS-BARIÁTRICOS CIRURGIA BARIÁTRICA COM REGANHO DE PESO: UM ESTUDO OBSERVACIONAL DESCRITIVO. *ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)*, v. 36, p. e1725, 2023.
- GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- MACEDO, Jefferson Lessa Soares; ROSA, Simone Correa. Qual é o papel da cirurgia plástica na saúde de pacientes pós-bariátricos?. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*, v. 35, n. 1, p. 138-139, 2020.

MATOS, Juliana Correia de; SERRA, Alice Ribeiro; FELZEMBURGH, Victor Araújo. Contraste entre o tratamento cirúrgico da obesidade e cirurgias plásticas pós-bariátricas. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*, v. 37, n. 2, p. 163-168, 2022.

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed. São Paulo, SP: Editora Hucitec, 2013.

MINAYO, M.C.S.; Costa, A.P. Fundamentos teóricos das técnicas de investigação qualitativa. *Revista Lusófona de Educação*, v. 40, n. 40, 2017.

MINAYO, MARIA CECÍLIA DE SOUZA. Los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa. *Salud colectiva*, v. 6, p. 251-261, 2010.

MOURA, Lucas Figueredo et al. Controle da ansiedade no pré e pós operatório de cirurgia bariátrica. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e463111436749-e463111436749, 2022.

OLIVEIRA, Aline Ferreira de. A influência do acompanhamento psicológico de base analítico comportamental na manutenção do peso-meta em pessoas que passam pela cirurgia bariátrica. 2021.

PEREIRA MENDES, Sara Victoria; SOARES DA SILVA, Francineia; DA COSTA MAYNARD, Dayanne. ANÁLISE DA EVASÃO DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTES PÓS-BARIÁTRICOS DO DISTRITO FEDERAL-BRASIL. *Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 17, n. 107, 2023.

ROSA, SIMONE CORRÊA et al. Perfil antropométrico e clínico de pacientes pós-bariátricos submetidos a procedimentos em cirurgia plástica. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgões*, v. 45, p. e1613, 2018.

SANTIAGO, EURICO ARTEAGA et al. As principais técnicas utilizadas de abdominoplastia em pacientes pós-bariátricos após massiva perda de peso: Revisão sistemática. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*, v. 38, n. 1, p. e0610, 2023.

SANTOS, Leticia Stefani et al. As principais complicações em cirurgias plásticas em pacientes pós-bariátrica: uma revisão integrativa da literatura. *Journal Archives of Health*, v. 5, n. 3, p. e1991-e1991, 2024. incluir no texto essas duas referencias de 2024.

SILVA, Lucas Hildebrando Sales et al. Fatores que influenciam o ganho ponderal em pacientes pós-cirurgia bariátrica: Revisão Integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 9, p. e56511932193-e56511932193, 2022.

TOLENTINO, Rayssa Vargas; PAIXÃO, Mírian Castro. Avaliação do nível de conhecimento e estado nutricional de pacientes pós-bariátricos. *RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, v. 13, n. 78, p. 249-257, 2019.

VIEIRA, Renata Adrielle Lima; RABELO FILHO, Lucio Vilar; BURGOS, Maria Goretti Pessoa de Araújo. Consumo alimentar e sua associação com estado nutricional, atividade física e fatores sociodemográficos de candidatos à cirurgia bariátrica. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgões*, v. 46, n. 6, p. e20192382, 2019.

VILLEGAS, Raquel Saavedra et al. Complicações e técnicas de abdominoplastia: revisão de literatura Complications and techniques of abdominoplasty: literature review. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 2, p. 10787-10793, 2022.